

ALISHER NAVOIYNING “MAJOLIS UN-NAFOIS” ASARIDA LEKSIK QATLAMLARNING TARIXIY-ETIMOLOGIK TAHLILI

Mardonov Xusan Shuxrat o'g'li

Turon universiteti Lingvistika (o'zbek tili) mutaxassisligi magistranti

Gmail: mardonovxusan@gmail.com

Tel.: + 998 88 639 75 72

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051090>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” asari leksik tarkibining tarixiy-etimologik qatlamlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Asardagi leksemalar “O'zbek tilining izohli lug'ati” bilan qiyosiy o'rganilib, ularning zamonaviy til tizimidagi o'rni, eskirgan so'zlar va atoqli otlarning nisbati aniqlanadi. Tadqiqot davomida turkiy, arabiy va eroniy qatlamlarga mansub birliklar miqdoriy va sifat jihatdan tavsiflanadi. Shuningdek, fonetik dubletlar va ularning semantik-funksional xususiyatlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari XV asr o'zbek adabiy tilining ko'p qatlamli leksik tizimini ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Majolis un-nafois, tarixiy leksika, etimologik qatlam, o'zlashma so'zlar, arabiy qatlam, dublet birliklar.

O'zbek adabiy tilining shakllanishi va tarixiy taraqqiyotida Alisher Navoiy ijodi alohida o'rin tutadi. Uning nasriy asarlaridan biri bo'lgan “Majolis un-nafois” tazkira janrining yetuk namunasi bo'lish bilan birga, XV asr adabiy tilining leksik boyligini aks ettiruvchi muhim manba hisoblanadi. Asar tilida turkiy asos bilan bir qatorda arabcha va fors-tojikcha o'zlashmalar keng miqyosda qo'llanilgan bo'lib, bu holat davr adabiy tilining ko'p qatlamli xarakterini namoyon etadi.

Til taraqqiyoti jarayonida o'zlashma so'zlar muhim omil sanaladi. Har bir til o'z lug'at boyligini boyitishda boshqa tillar bilan bevosita yoki bilvosita aloqaga kirishadi. Shu ma'noda, “Majolis un-nafois” leksikasi o'zbek adabiy tilining tarixiy-etimologik qatlamlarini o'rganishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi “Majolis un-nafois” asarida qo'llangan leksemalarning tarixiy-etimologik tarkibini aniqlash, ularni zamonaviy o'zbek tili leksikasi bilan qiyoslash hamda turli qatlamlarning miqdoriy va sifat xususiyatlarini tavsiflashdan iborat.

“Majolis un-nafois” asarida uchraydigan leksemalar “O'zbek tilining izohli lug'ati” bilan qiyoslanganda, jami 4260 leksemaning 1755 tasi (41,2 foizi) lug'at fondida qayd etilgan, 2505 tasi (58,8 foizi) esa zamonaviy lug'at tarkibida uchramasligi aniqlandi. Bu holat asar leksikasining katta qismi tarixiy xarakterga ega ekanini ko'rsatadi.

Lug'atda uchramaydigan leksemalar tarkibida eskirgan so'zlar 1264 tani (29,7 foiz), atoqli otlar esa 892 tani (20,9 foiz) tashkil etadi. Atoqli otlar orasida antroponimlar yetakchi bo'lib, ularning 287 tasi shaxs nomlari, 445 tasi shoirlar nomlaridan iborat. Shuningdek, 102 ta toponim va 58 ta asar nomlari aniqlangan. Bu holat asarning tazkira janriga mansubligi bilan izohlanadi.

Tadqiqot jarayonida yodgorlikda fonetik jihatdan farqlanuvchi 52 ta dublet birlik mavjudligi aniqlanib, ular til me'yorlarining shakllanish bosqichlarini yoritishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Mazkur dubletlarning 18 tasi turkiy, 28 tasi arabiy va 5 tasi eroniy tarixiy-etimologik qatlamga mansubdir. Adl // adil, asl // asil, mushkil // mushkul, doim // doyim kabi juftliklar o'zlashma so'zlarning fonetik moslashuvi bilan bir qatorda semantik differentsiallashtiruv jarayonini ham aks ettiradi.

Asar leksikasining tarixiy-etimologik tarkibi quyidagicha taqsimlanadi: turkiy qatlam – 584 ta (13,7 foiz), arabiy qatlam – 1661 ta (39 foiz), eroniy qatlam – 545 ta (12,8 foiz). Shuningdek, aralash etimologiyali birliklar ham mavjud bo‘lib, ular 578 tani (13,6 foiz) tashkil etadi. Ushbu nisbatlar XV asr adabiy tilida arab tilining ilmiy, diniy va madaniy sohalarda yetakchi mavqega ega bo‘lganini ko‘rsatadi.

Shuni ta’kidlash joizki, xitoycha, so‘g‘dcha, yunoncha va mo‘g‘ulcha kelib chiqishga ega ayrim birliklar ham mavjud bo‘lsa-da, ular tilimizga bevosita emas, balki arab tili orqali kirib kelgani bois arabiy qatlam doirasida baholandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” asari leksik tarkibi o‘zbek adabiy tilining tarixiy-etimologik rivojlanishini aks ettiruvchi muhim ilmiy manbadir. Asardagi leksemalarning katta qismi zamonaviy lug‘at tarkibida uchramasligi uning tarixiy xarakterini tasdiqlaydi.

Arabiy qatlamning ustunligi XV asr madaniy, diniy va ilmiy muhitida arab tilining yetakchi mavqegini ko‘rsatadi. Fonetik dubletlar esa til me‘yorlarining shakllanish jarayonini yoritishda muhim dalil bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois “Majolis un-nafois” asari o‘zbek tilining tarixiy leksikologiyasi va etimologik tadqiqotlari uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Navoiy A. *Majolis un-nafois*. – Toshkent: Fan, 1961.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006–2008.
3. Rahmatullayev Sh. *O‘zbek tilining etimologik lug‘ati*. – Toshkent: Universitet, 2000.
4. Abdurahmonov G., Rustamov A. *Qadimgi turkiy til*. – Toshkent: O‘qituvchi, 1982.
5. Karimov B. *Alisher Navoiy asarlari tili*. – Toshkent: Fan, 1991.